

UDK 636.4.055.082.4

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ НА ВЫРАЩИВАНИЕ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ

Бресь Кирилл

аспирант, кафедра частная зоотехния, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А.

Тимирязева

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15869227>

Аннотация. В основе любого прогресса промышленного предприятия является выращивание молодняка свиней в комфортных условиях, чтобы из него сформировались высокопродуктивные животные пригодные к продолжительной эксплуатации. Продуктивность ремонтных свинок влияет на экономические показатели производства свинины. От технологии содержания, подготовки к воспроизводству, уровня кормления определяется пригодность ремонтного молодняка для замены маточного стада

Ключевые слова: Воспроизводство, ремонтные свинки, выращивание, возраст, молодняк, половая охота.

Согласно разработанной правительством РФ программе «Развитие свиноводства на 2008-2012 годы и на период до 2020 года», к 2012 году производство свинины должно было вырасти на 14%, а к 2020 году промышленные производители должны были полностью обеспечить рынок нашей страны собственными объемами свинины [6].

После вступления России в ВТО из-за падения цен на живую массу свиней на 30% и произошло удорожание зерна на 50%. Рентабельность даже самых эффективных свинокомплексов снизилась, и производство свинины в начале 2013 года стало убыточным [6]. Такое положение привело к введению на всех предприятиях свиноводческой отрасли жесточайший режим экономии, пересмотр технологии кормления и содержания животных, интенсификации производственных процессов с целью максимального снижения затрат на производство собственной продукции. Эта продукция должна стать лучшего качества и иметь возможность конкурировать с той продукцией, которая поступает из стран-импортёров на внутренний рынок РФ [2].

Экономическая эффективность производства свинины на предприятиях обуславливается множеством важных факторов: выращиванием молодняка свиней, сохранностью, кормлением, технологией содержания, их адаптационными качествами к различным условиям среды, особенно к промышленной технологии. Это касается как давно выведенных и хорошо адаптированных в разных зонах нашей страны пород свиней, таких как крупная белая, ландрас, дюрок, скороспелая мясная, так и новых пород зарубежной селекции, массовый завоз которых осуществляется в регионы нашей страны без достаточного научного объяснения.

Чем животные импортных пород привлекают наших производителей? Прежде всего, их откормочными и мясными качества, о которых заявляют производители, их способностью затрачивать меньше корма на получение единицы продукта при производстве свинины. Именно эти показатели продуктивности животных завозимых пород или породных сочетаний, приводят к снижению себестоимости получаемого от

них мяса, что особенно не выгодно для наших производителей в новых условиях, т.е. после вступления России в ВТО.

Однако продуктивность и жизнеспособность животных этих категорий в нашей стране ещё недостаточно изучена. Не ясна способность животных к проявлению своего генетического потенциала продуктивности и жизнеспособности в новых для них климатических и экологических условиях. Технологическая модернизация производства свиноводческих хозяйств и внедрение усовершенствованных промышленных мощностей по содержанию и выращиванию животных позволит снизить зависимость страны от зарубежных поставщиков и сделать доступной для населения качественной отечественной свинины. [2;5].

Эффективность свиноводства зависит от применения новых технологий, которые обуславливают комфортное содержание свиней, это является важнейшим фактором повышения их продуктивности в условиях промышленного предприятия, как на отдельном комплексе, так и в свиноводческой отрасли в целом [3,4].

При правильном выращивании ремонтный молодняк в возрасте 8-10 месяцев достигает хозяйственной половой зрелости и может быть использован для воспроизводства стада [1,4].

Согласно методике опыта целью данной работы стало определение возраста ремонтного молодняка, при котором возможно начинать хозяйственное использование свинок в ООО АПК – Курск, филиал «Троитский свинокомплекс» завезенных из Дании и Канады.

Возраст половой зрелости ремонтных свинок связан с генетическими особенностями и породой. Ремонтная свинка может быть покрыта при достижении 6-месячного возраста с живой массой 100 кг. Однако практика показала, что наиболее рациональные сроки осеменения свинок 7-8 месяцев при достижении живой массы 140 кг в зависимости от породной принадлежности [3].

Как правильно выявлять свинок в охоте, об этом имеется множество литературных статей и во всех практически одинаковые советы. Случать свинок необходимо при появлении рефлекса неподвижности, что без присутствия хрюка – пробника рефлекс неподвижности наступает только у 50 % ремонтных свинок. Остальные свинки могут приходить в охоту незаметно, то есть «тихая охота». Как бы на предприятиях не полагались на результаты выявления ремонтных свинок при помощи хрюка (во многих свиноводческих помещениях при выращивании ремонтных свинок в торцах здания содержат хрюков-пробников). Многими исследованиями установлено, что феромоны хрюка значительно активизируют приход свинок в охоту. Но, ежедневная, кропотливая работа грамотных операторов по уходу за ремонтными свинками позволяет выявлять свинок в охоте, правильно готовить их к воспроизводству начиная с 4 – 5 месячного возраста.

В ряде свиноводческих хозяйств в помещениях, где находятся взрослые свиноматки, через систему вентиляции запускают запах хрюка. Феромон подчелюстной и препуциальной желез, который в настоящее время синтезирован искусственно. Хрюк в присутствии свинок выделяет феромон.

В Ноттингемском университете проводили опыт по влиянию хряка на приход свинок в охоту. Те свинки, которые имели прямой контакт с хряком во время выращивания, достигли половой зрелости к 183 дня, а свинки, не имевшими контакта с хряком, пришли в полноценную половую охоту к возрасту 220 дней.

Следует отметить, что у ремонтных свинок признаки охоты начинают проявляться раньше за 1,5 – 2 месяца, до момента истинной охоты сопровождаемой овуляцией, т.е. выходом яйцеклеток. Половой цикл у свинок повторяется через 18 – 24 дня.

Активный моцион для ремонтных свинок при выращивании на племенные цели является необходимым требованием, как и мелкогрупповое содержание в станке, а также использование не менее 30% зеленых и сочных кормов в летней структуре рациона.

Недопустим отбор свинок с откорма, так как он не дает положительных результатов. Опыты, которые проводились в Абердинской с/х школе показали, что из отобранных свинок откормочного поголовья, имеющих живую массу не менее 90 кг, признаки полноценной охоты были зафиксированы всего у одного процента подопытных животных.

Возраст половой зрелости ремонтных свинок связан с генетическими особенностями и породой. Ремонтная свинка может быть покрыта при достижении 6-месячного возраста с живой массой 100 кг. Однако практика показала, что наиболее рациональные сроки осеменения свинок 7-8 месяцев при достижении живой массы 140 кг. в зависимости от породной принадлежности [3].

Особенно важным является правильный режим кормления и содержания в период формирования воспроизводительной системы свинок от 50 до 90 кг. На размер гнезда у ремонтных свинок влияют следующие факторы:

Наиболее высокое многоплодие дают свинки, у которых признаки охоты наблюдались 2-3 раза до плодотворной случки. В первую охоту число яйцеклеток самое низкое, во вторую увеличивается на одну яйцеклетку, в третью еще на одну. По сравнению со случкой матки в первую охоту, случка на третью охоту увеличивает многоплодие на 0,8 поросенка.

За 10-14 дней до предполагаемой случки нужно увеличить уровень кормления и снизить его сразу после случки. Кормление вволю после случки увеличивает эмбриональную смертность поросят. Повышение уровня кормления за 10 дней до случки увеличивает уровень овуляции до 2 яйцеклеток, повышает многоплодие и снижает количество мертворожденных поросят, только на фоне снижения уровня кормления сразу после случки. Осеменение свинки в ранней или поздней стадии охоты снижает многоплодие. Оптимальным сроком осеменения считается период от 12 до 20 часов до овуляции. Точно установить период овуляции нельзя. Поэтому свинку необходимо случать, как правило, 2 раза после проявления рефлекса неподвижности.

Лучшим способом стимуляции охоты у ремонтных свинок является прямой контакт хряка в станке, которого запускают не более чем на 5 – 10 минут.

Высокие эксплуатационные качества свиноматок различных пород требуют правильного использования племенных животных в хозяйствах. Один из таких способов

– установление оптимальной возрастной структуры (в опоросах) маточного стада. Для удобства её выражают в процентном соотношении свиноматок с разным числом опоросов. В хозяйствах планируется поступление ремонтных свинок в цех воспроизводства в возрасте 8,5 – 9,5 месяцев. Вариантов браковки маточного стада может быть много и это дает возможность зоотехнику-селекционеру оперативно регулировать возрастную структуру стада.

Для ремонта стада в основном отбирают молодняк от полновозрастных свиноматок с многоплодием не ниже 11 поросят с живой массой при рождении не ниже 1,2 кг, молочностью не менее 50 кг.

Отбор ремонтных свинок проводят в хозяйстве ритмично в соответствии с принятой круглогодовой поточной системой опоросов. При интенсивном использовании животных требуется большее количество ремонтных свинок для ротации основного стада.

На свиноводческом комплексе не предусмотрены выгульные дворики для ремонтного молодняка. Поэтому для гарантированного улучшения и выращивания ремонтного стада, кроме жесткого отбора свинок организовано целенаправленное их выращивание. Современные породы свиней имеют более высокую продуктивность, а помещения не рассчитаны на содержание большего поголовья животных. В хозяйстве в корпусе, где содержится ремонтный молодняк, объединили вместе 2 станка увеличив площадь на 1 голову до 2,5 м². Это позволяет хозяйству в комфортных условиях выращивать молодняк. Потребность создания новых условий при выращивании ремонтных свинок без реконструкции существующих помещений, не нарушая их воспроизводительные качества, в хозяйстве успешно реализована.

Литература:

1. Бекенёв В.А. Технология разведения и содержания свиней: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань». – 2012. – 416 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
2. Заболотная А.А. Влияние живой массы и возраста ремонтных свинок при их первом осеменении на их воспроизводительные качества / А.А. Заболотная, С.И. Черкасов // Вестник КрасГАУ. – 2012. - №7. – с. 96-98.
3. Ерохин А.С., Зейналов О.А. Современные методы регуляции полового цикла у свиней. / А.С. Ерохин, О.А. Зейналов // Зоотехния. 2016. - №6. - С. 28-31
4. Гегамян Н. Состояние отрасли и пути повышения рентабельности производства свинины /Н. Гегамян//Свиноводство 2004. -№6. С. 21-23
5. Шичкин Г. Свиноводство в России: состояние, задачи и перспективы развития / Г. Шичкин // Свиноводство 2013. - №4. – с. 4-5.
6. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Утверждена постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. N 717.